

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI TRANSPORT VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT TRANSPORT UNIVERSITETI**

**“TURKIY DAVLATLARNING O‘ZARO MANFAATLI
INTEGRATSIYASI – BARQAROR TARAQQIYOT
KAFOLATI”**

II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

Toshkent, 2025-yil 2-3-may

Toshkent 2025

UDK:

**“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot
kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami**

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya to‘plamida jami 94 ta ilmiy maqola kiritilgan bo‘lib, mazkur maqolalar Turkiy davlatlar o‘rtasidagi iqtisod, siyosat, madaniyat, turizm sohalaridagi hamkorlik va imkoniyatlar, Barqaror kelajak uchun suv resurslarini boshqarishda iqlim o‘zgarishining roli, o‘rta asr Markaziy Osiyo allomalari ilmiy merosining uchinchi renessans poydevorini barpo etishdagi ahamiyati, Turkiy davlatlarda transport, muxandislik kommunikatsiyalari, energetika, logistika, turizm sohalaridagi integratsiya jarayonlari, Turkiy davlatlar o‘rtasidagi raqamli transformatsiya, fan, ta‘lim va innovatsion rivojlanish istiqbollari kabi yo‘nalishlarni ilmiy jihatdan ochib berilishiga qaratilgan. To‘plamda o‘zbek, rus, ozarbayjon, ingliz tillarida tayyorlangan maqolalar mavjud. Ushbu konferensiya to‘plamidan transport, iqtisodiyot, falsafa, pedagogika va tarix yo‘nalishidagi tadqiqotchilar keng foydalanishi mumkin.

Mas‘ul muharrir: Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

Muharrir: Baratov Rashit O‘sarovich

Tahrir hay‘ati:

Matkarimova J.D.	Sultanov S.S.
Salimov B.L.	Nazarova N.J.
Rajabov H.I.	Jumaniyazova N.S.
Umarova R.Sh.	Abdullayev B.B.
Baratov R.O‘.	Valiyev L.A.
Xaydarov A.	Burgutxonov S.
Jumaniyozov B.	Mamadaliyeva T.
Erniyozov U.K.	Kushakov F.A.
Abdukarimova G.B.	

“Turkiy davlatlarning o‘zaro manfaatli integratsiyasi – barqaror taraqqiyot kafolati” II xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda “2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o‘tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 490-son buyrug‘i hamda Toshkent davlat transport universiteti rektorining 2025-yil 23-apreldagi 108-U sonli buyrug‘i asosida tashkil etildi

©Toshkent davlat transport universiteti – 2025-yil

“MAHABHARAT VA “ALPOMISH” DOSTONIDA INSON MASALASI

NIZOMOVA ODINA SHAVKAT QIZI

Toshkent Davlat transport universiteti tayanch doktoranti

Anotatsiya: Insonning mohiyatini bilish qadim zamonlardan boshlab falsafaning asosiy maqsadlaridan biri bo'lgan. Inson masalaning qadimdan mavjudligi mutlaqo uning eskirib qolganini anglatmaydi. Har bir davr, har bir falsafiy oqim bu doimiy muammoga yangicha javob berishga intiladi. Jamiyat tarixida juda ko'plab keskin o'zgarishlar, tub burilishlar bo'lib, xilma-xil g'oyalar, qarashlar, tal'imotlar o'zgarib, yangilanib turgan bo'lishiga qaramay, inson mohiyati muammosi, uning odob-etikasi, ma'naviyati masalasi hech qachon faylasuflar diqqat e'tiboridan chetda qolmagan. Bugungi kundagi mamlakatimizda amalga oshayotgan islohatlar ham inson manfaatiga qaratilgandir. Inson dunyoda eng murakkab oliy mavjudot, tabiatning yuksak maxsuloti. Shuning uchun uni anatomiya, fiziologiya, biologiya, genetika singari qator fanlar urganadi. Lekin odam boshqa tirik mavjudotlardan farqli o'laroq faqat tabiiy emas, balki tarixiy, ijtimoiy mavjudot xamdir. Har bir xalqning madaniyatini, g'oyalarini, falsafasini ochib beruvchi yodgorliklari bor. Xalqning madaniyati ochib berishda xalq dostonlari alohida ahamiyatga ega. Ushbu maqola aynan xalq dostonlari undagi inson masalasiga to'xtalmoqchimiz. Alpomish dostonini falsafiy tahlil qilish orqali inson masalasi, dostonlarimizda inson muammosi qay darajada ochiqqlanganligini o'rganamiz. Jaxon dostonchiligida inson masalasi qanchalik yoritilganligini hind eposi “Mahabharat” eposida inson tushunchasi, uning ahamiyatini ham ochib beriladi.

Аннотация: Понимание сущности человека было одной из главных целей философии с древних времен. Тот факт, что человеческий субъект существует уже долгое время, не обязательно означает, что он устарел. Каждая эпоха, каждое философское движение стремится дать новый ответ на эту вечную проблему. Несмотря на то, что в истории общества происходило немало кардинальных перемен и принципиальных сдвигов, менялись и обновлялись различные идеи, взгляды и учения, проблема сущности человека, его этики и духовности никогда не ускользала от внимания философов. Реформы, которые сегодня реализуются в нашей стране, также направлены на благо человечества. Люди — самые сложные и высшие существа в мире, высшее творение природы. Поэтому его изучают ряд дисциплин, включая анатомию, физиологию, биологию и генетику. Но в отличие от других живых существ, люди — существа не только природные, но также исторические и социальные. У каждого народа есть памятники, раскрывающие его культуру, идеи и философию. Особое значение в раскрытии культуры народа имеют народные эпосы. В данной статье основное внимание уделяется человеческому аспекту народных эпосов. Посредством философского анализа эпоса «Алпомиш» мы изучим человеческую проблему и то, в какой степени она раскрыта в наших эпосах. Понятие человека и его значение раскрываются в индийском эпосе «Махабхарата», что показывает, насколько широко освещена тема человека в мировых эпосах.

Annotation: Knowing the essence of man has been one of the main goals of philosophy since ancient times. The fact that the question of man has existed for a long time does not mean that it has become obsolete. Each era, each philosophical movement seeks to provide a new answer to this eternal problem. Despite the fact that there have been many sharp changes and fundamental turns in the history of society, and various ideas, views, and teachings have changed and been updated, the problem of the essence of man, his ethics, and spirituality have never been ignored by philosophers. The reforms being carried out in our country today are also aimed at the benefit of man. Man is the most complex supreme being in the world, a high product of nature. Therefore, he is studied by a number of sciences, such as anatomy, physiology, biology, and genetics. But man, unlike other living beings, is not only a natural, but also a historical and social being. Every nation has monuments that reveal its culture, ideas, and philosophy. Folk epics are of particular importance in revealing the culture of the people. This article is about the human issue in folk epics. Through a philosophical analysis of the epic of Alpomish, we will study the human issue, to what extent the human issue is revealed in our epics. The extent to which the human issue is illuminated in world epics is also revealed in the Indian epic "Mahabharata", which also reveals the concept of man and his importance.

Kalit so'zlar: “Mahabharat” eposi, “Alpomish” dostoni, Shomonizm, Brahman, Vishnu, Shiva, Krishna, Inson, shaxserkinligi, volyuntarizm, fatalizm, taqdir, iroda, dharma, burch,

Ключевые слова: Эпос «Махабхарата», эпос «Алпомиш», Шаманизм, Брахман, Вишну, Шива, Кришна, Человек, индивидуальность, волонтаризм, фатализм, судьба, воля, дхарма, долг,

Key words: The epic "Mahabharat", the epic "Alpomish", Shamanism, Brahman, Vishnu, Shiva, Krishna, Man, individuality, voluntarism, fatalism, fate, will, dharma, duty.

KIRISH: Alpomish"- qadimiy dostonlardan biridir. U qahramonlik, mardlik, vatanparvarlik, turli elatlar va xalqlarning birodarligi sevgi va sadoqat, oila mustahkamligini kuylovchi ulkan eposdir. Unda o'zbekning uzoq o'tmishi, rasm - rusumlari, hayot tajribasidan o'tgan an'analari, kurashlari, tashvishlari, quvonchlari bir oila taqdiri misolida vaziyat taqazosi bilan bo'linib ketgan qadimiy bir o'zbek urug'ining qayta birlashishini badiiy aks ettirish orqali millat birligi g'oyalari, uning qahramonona shon-shuxrati va istiqboli, el-yurt farovonligi, oila baxti va Vatan ravnaqi uchun kurash baralla kuylangan. Qahramonlik dostonlarimiz asrlar mobaynida xalqimizga juda katta ruhiy va ma'naviy quvvat berib kelayotir. Shuning uchun ular ma'naviy qadriyatlarimizning alohida tarkibiy qismi sanalanadi. Marosimlarga aloqador urf-odat va an'analarning bevosita dostonlarda berilishi masalasiga, ikkinchidan, doston kuylashning marosimlar bilan bog'liq tarzda davom etayotgani masalasiga ahamiyat berish kerak. «Alpomish» dostoni o'zbek xalqi qadimiy qahramonlik eposining yorqin namunalaridan biridir. Unda Alpomishning o'z yaqinlari tinchligi, baxtu saodati yo'lida ko'rsatgan qahramonliklari madh etiladi. Shu bilan birga, ushbu dostonida jamiyat va inson hayoti masalalari o'ziga xos reallikda – qahramonlik va go'zallik haqidagi xalq ideallari doirasida kuylanadi.

Alpomish dostonida inson o'z taqdiriga ishonadigan, shu bilan birga hayotidagi qadrli deb bilganlari uchun kurashadigan, oilaviy munosabatlarni qadrlaydigan shaxs sifatida qahramonlarda jonlantiriladi. Alpomish dostonida insonni boshqaradigan aniq diniy tushunchalar mavjud emas. Alpomish dostoni qahramonlari shomonizim ya'ni ruhlarga ishonishadi. Shomonizmda shomonning shajarasi, aynan uning boshqalardan alohida ajratilib tanlanishi, doimo homiy ruhlar uni qo'llab quvvatlashi, o'zga dunyoga safar qilishi, yovuz ruhlar jangi, o'zga qiyofaga ega bo'lishi bu shomonlik marosimiga xos xususiyatdir. Aynan, "Alpomish" eposida ham shajaraga alohida urg'u berilishi, Hakimbekning tug'ilishi va doimo pirlar ko'magida bo'lishi, turli qahramonliklar ko'rsatishi, safarga o'tlanishi, yovuzlikka qarshi kurashi, zindonda yetti yillik yotib, ya'ni ramziy o'liklik holatidan so'ng qayta tirilib chiqib, Qultoy qiyofasiga kirishi bu hammasi struktura jihatdan shomonlik marosimi bilan aynan bir xil ekanligini ko'ramiz. Aka ukalar g'ordagi ulug' shomonga ishonib undan duo qilib so'rashdi va farzandli bo'lishdi. Yoki ularning tushlarga ishonishi, tushlarni aniq belgi va bashorat deb qabul qilishi ham ularni ruhlarga ishonishini ko'rsatadi. Mahabharat da esa insonlar uchlik xudoga e'tiqod qilishadi. Mahabharatda inson bir tarafdin o'z taqdiriga bo'ysunadigan ojiz inson bo'lib tasvirlansada, ikkinchi tarafdin xudolar bilan bevosita suhbat qura oladigan, masalat oladigan darajada yaqin bo'ladi. Ya'ni Mahabharatda xudolar ham inson qiyofasida insonlar orasida yashashi insonlar bilan muammolarni birgalikda hal qilishi mumkin.

Dharma butun borliqni mujassam etadi. Albatta u insonlar taqdiriga daxldor bo'ladi. Insonlar taqdiri shunchaki hodisa emas, balki dharmaning bir mujassamlashgan qismi sifatida qaraladi. Inson taqdirini o'zgartira olmaydi. Taqdir insonni harakatlantiradi, u hamma narsaga qodir. Chunki uni dharma boshqaradi. Inson taqdiri hamma narsaga qodir va mukammal, taqdir adashishi mumkin emas, taqdirida haqiqat yashirin bo'ladi. Malika Gandhari ko'r shohga Dhishastrga turmushga chiqayotganida uning ko'rligini bilmas edi, bilgandan keyin ham bu qaroridan voz kechmadi, chunki bu uning taqdiriga yozilganiga ishonardi. "Alpomish" dostonida Barchinoyning qo'lini Toychixon va Ultontoz so'raganida u shunchaki taqdirga ko'nmaydi Alpomishni kutadi. O'zini shunchaki taqdir qo'llariga topshirmaydi, aksincha, baxti uchun kurashadi.

“Mahabharat” dunyoni va o‘zini biladigan odamga dunyoda va o‘zida sodir bo‘layotgan narsalarni tinglashni va anglashni va bizning dunyomizning haqiqati va dhamasini tushunishda adashmaslikni tushuntirishga harakat qildi. Insonni hayotdagi burchi va vazifalarini anglashni o‘rgatadi. “Alpomish” dostonida ham Alpomish o‘zining oilasi oldidagi burchlarini anglab yetishga harakat qiladi. Barchinoyini himoya qilishi va unga uylanishni o‘zining burchi deb biladi.

Shaxs erkinligi masalasi falsafada Fatalizm va Volyuntarizm yo‘nalishlarining asosiy masalalaridan biridir. Fatalizm yo‘nalishiga ko‘ra inson erkinligi barcha xatti-harakatlari taqdiri azalga, qismatga bog‘liq. Inson hech narsani o‘zgartira olmaydi, barcha hodisa va jarayonlar oldindan belgilab qo‘yilgan degan g‘oyani ilgari surib insonni passivlikka taqdirga bo‘ysunishga da‘vat etadi. Volyuntarizm esa aksincha shaxs irodasi birlamchi jarayon va hodisalar shaxslarning subyektiv xohishlariga ko‘ra amalga oshishini ilgari suradi. Shaxs erkinligi “Mahabharat” eposida fatalizm ya‘ni xudoning bergan taqdiri, azaliy dharma qonunlariga amal qilishni talab etadi. Jang qilishni istamagan Arjunani xudo Krishna irodasiga emas, balki unga berilgan azaliy burchni bajarishga da‘vat etadi. “Alpomish” dostonida esa volyuntarizm g‘oyasi shaxs irodasi va xohishlari qahramonlar o‘z xohish istaklari uchun kurashadi. Taqdir ekan deb o‘z orzu niyatlaridan voz kechmaydi.

Insonning hayotda borligini, uning ahamiyatini uning o‘z burchlarini, vazifalarini to‘g‘ri bajarishida, o‘z-o‘zini chuqur anglashi bilan belgilanadi. Inson bu hayotda o‘z dharmasiga, ya‘ni o‘z burchiga ega, bu undan katta kuch talab etadi. Har bir inson o‘ziga tegishli dharmani, burchini bajarishi lozim. O‘z burchingizni bajarib yomon bo‘lsa ham, shaxsan o‘z burchingizni barajarishingiz birovning eng zo‘r burchini bajarishdan muhimroqdir. Ko‘rinib turibdiki, “Mahabharat” da har bir insonning bu hayotda o‘z burchi mavjud. Insonlar burchi bir-birining o‘xshamaydi, har bir shaxs o‘z burchini bajarishi lozim. Aynan o‘z burchini bajarishi ham o‘zligini anglashdagi muhim bosqichdir. Birovning burchini bajarish xuddi o‘zligini emas, birovni anglashga o‘xshaydi. Birovning eng yaxshi bajarilgan dharmasidan ko‘ra, o‘zining nuqson va kamchiliklari bo‘lgan dharmasi yaxshiroqdir, birovning dharmasidan o‘z dharmasidan o‘lim yaxshiroqdir. Har bir inson o‘z burchini qay darajada bajara olsa ham, o‘z burchiga sodiq bo‘lishi, o‘zligini saqlab qolishi muhimdir. O‘z dharmasi o‘limga olib kelganda ham, bu birovning dharmasidan yaxshiroqdir. O‘zining dharmasini bajarish insondan katta kuch talab etadi. Inson doimo mehnat qilishi, oz ustida ishlashi, o‘zligini anglashi ham katta jasoratdir. “Alpomish” dostonida ham har bir qahramonning o‘z vazifasi burchi mavjud. Alpomish Barchinoyini, xalqini himoya qilishi, xalq esa o‘z boshqaruvchisini hurmat qilishi har qanday vaziyatda unga ergashishadi. Boysari akasi bilan urshib qolib Qalmoq yurtiga ketganda yarim xalq unga ergashadi.

“Mahabharat” ta‘limotiga ko‘ra, inson haqiqatan ham o‘limni kechiktirmaydi yoki mag‘lub bo‘lib turgan joyida, g‘alaba qozonmaydi. Ammo o‘lim va tug‘ilish, mag‘lubiyat va g‘alaba faqat hayotning tashqi mohiyatidir, uning asl qiymati esa, axloqiy mazmuni bilan farq qiladi. Va aynan shu yerda insonga tanlov erkinligi beriladi. U nafaqat o‘zi va muvaffaqiyati uchun, ehtirolari va istaklari nomidan yashashi mumkin, yoki u xudbin maqsadlardan voz kechib, o‘zini shaxsiy vazifasiga bo‘ysundirishi mumkin. Ikkala holatda ham uning hayoti taqdirga bo‘ysunadi, ammo taqdir qo‘lidagi o‘yinchoq bo‘lmaslik, hayotga yanada yuqori ma‘no va maqsad berish uchun, inson o‘zining shaxsiy manfaatlarini qurbon qilganida, “men”ini eritib yuborganidagina qodir. Shuning uchun, taqdirning irodasini tan olgan holda, “Mahabharat” ayni paytda o‘z qahramonlarining axloqiy mas‘uliyatini anglaydi, o‘z harakatlarimizni taqdirga bo‘ysunish bilan birlashtirishga o‘rgatadi. Ko‘rib turganimizdek, Mahabharat dostonida

insonning o‘z vazifalarini bajarish bilan birgalikda axloqiy mas’uliyatini ham bajarish muhim hisoblanadi.

“Mahabharat” dostonida inson hayotga bog‘langan. Inson yerdagi mavjudot bo‘lib, u dunyoda nima sodir bo‘layotganini aniq tushunadi, shu bilan birga u hayotga juda qattiq bog‘langan. U yerdagi yolg‘iz mavjudot emas. Odamlar orasida tug‘iladi, qarindoshlik tuyg‘usini, egalik qilish, hokimiyatga intilish, hasad va boshqa jirkanch tuyg‘ularga duchor bo‘ladi. Inson doimo o‘zi bilan o‘zi kurashadi. Inson atrofidagi dunyoda sodir bo‘layotgan voqealarning odamlardan ulug‘vorligi, uning oldida odamning kichikligini anglaydi va qabul qiladi. “Alpomish”da inson ko‘proq tashqi dushmanlar bilan kurashadi.

“Mahabharat” ning birinchi kitobidagi voqealar bir vaqtning o‘zida yerda ya’ni inson hayotida ilohiy yoki abadiy darajalarda sodir bo‘ladi. Bu hodisalar bir-biriga ta’sir qiladi. “Mahabharat” ning asosiy mavzulari bu inson va uning istak xohishlari oqibatida yuzaga kelgan voqea va hodisalardir. Ko‘pgina epizodlarda nafsini nazorat qila olmaydigan podshohlarning insoniy shohlikni yo‘q qilishga qilgan harakatlarini ko‘rishimiz mumkin. Nafsni nazorat qilish uchun diniy marosimlar, qonun yo‘li, dharma yo‘li orqali istaklardan voz kechishga undaydi. Inson hayotga bo‘lgan munosabatini, hayotga bo‘lgan bog‘liqlikni jilovlasa, u atrofidagi narsalarga ko‘proq foyda hamda kamroq zarar bergan bo‘ladi. Bu jilovlanish nafsdan voz kechish, barcha narsaga befarq bo‘lish, ya’ni qayg‘uniyam, quvonchniyam birdek befarqlik bilan qabul qilishni anglatadi. Inson qachonki o‘zini o‘zi anglay boshlasa, tafakkur qilsa abadiy ruh bilan uchrashishga muvaffaq bo‘ladi. “Alpomish” dostonida insonlar ko‘proq shu dunyoga bog‘langan ularning orzu umidlari ham moddiyatga bog‘langan. Vatanni sevish, xalqni himoya qilish, oilasini qadrlash, mardlik jasorat ko‘rsatish kabilar.

Doston ichida qahramonlar o‘zaro so‘zlarini ma’nosini chuqurroq anglatish uchun turli sherlardan ham parcha keltirishgan.

Gunohimiz, kirdikorlarimiz,
Izsiz bo‘lib yo‘qolib ketmas.
Quyosh, Olov, Yer hamda Osmon,
Ko‘kdagi Oy va yelgan Shamol.
Inson qalbi ko‘rar va bilar,
Haqiqatni juda ham ravshan.

Shunday deb donishmandlar so‘zidan keltiradi. Bu to‘rtlik orqali u insonning hayotidagi Haqiqat masalasiga to‘xtalib, haqiqatni inson qalbi bilishga his qilishga, qodir ekanligini ta’kidlab o‘tadi. Hech qanday gunoh yoki yomon qilmishlar izsiz yo‘qolib ketmasligini aytadi. Asar boshidan Haqiqat masalasi uning inson hayotidagi, jamiyati hayotidagi, uning kelajakdagi o‘rnini ochib berishga harakat qilgan. Dostonda Pandavllar g‘olib bo‘lib, taxtga o‘tirganga qadar, boshidan ko‘p qiyinchiliklarni o‘tkazdi. Bu qiyinchiliklar orasida donishmandlar ibratli hikoyalaridan bahramand bo‘lishgan. Bu hayotda qaysi ish noto‘g‘ri, qaysi ish to‘g‘ri ekanligini falsafiy mushohada qilib borishadi. Ibratli hikoyalar qahramonlarni yanada kuchli bo‘lishga, xatolaridan to‘g‘ri xulosa chiqarishga undaydi.

Qadimgi hind xalqining ming yillik yodgorligi bo‘lgan “Mahabharat” va o‘zbek xalqining bebaho durdonasi “Alpomish” dostonlarida inson masalasiga turlicha yondashuvlar ko‘p bo‘lsada, umumiy jihatlari ham mavjud. Ikkala dostonida ham inson voqealarning bosh mavzusi, jarayonlar ularning orzu niyatlari xohishlari atrofida aylanadi. Axloqiy kategoriyalar, insonlardagi eng ulug‘lanadigan axloqiy jihatlari yoki aksincha salbiy qahramonlardagi qoralanadigan axloqsizliklar ikkala eposda ham mavjud. Umuminsoniy qadriyatlar ham ikkala qahramonlar uchun muhim sanaladi. Shaxsiy burch va vazifalarga amal qilish doston

qahramonlari uchun umumiy jihatdir. Har bir eposdagi inson masalasi epos davridagi jamiyatlardagi insonlarning ahamiyati, ularning tafakkurini ifodalaydi. Albatta bu ikki doston bir biriga begona ikki xalqning qarashlarini mujassam etgan. Dini, madaniyati hatto yaratilish davrida ham tubdan farq qiladi. Ammo umumiy sharq falsafiy madaniyati hamda umuminsoniy kategoriyalar ularning bazi bir jihatlarini umumlashtiradi.

REFERENCES:

1. “Alpomish” – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi “Fan” nashriyoti davlat korxonasi – 2018. – 368 b.
2. Yo‘ldoshev S. Mahabharata yoki Bharata avlodlari jangnomasi. Tarjima. – Toshkent: Yosh Gvardiya, 1966. – 216 b.
3. Липкин С. Великий эпос Индии. – Москва: Художественная литература, 1974. – 439 с.
4. Ибрагимов А. Р. Старый царь Махабхараты. Свобода выбора и судьба в индийском эпосе. – Монреаль: AGC. 2016. – 464 с.
5. Гринцер П. Великий эпос Индии Махабхарата, Рамаьяна. – Москва: Академия наук СССР, 1974. – 421 с.
6. Po‘latova D., Qodirov M., Ahmedova M., Abduhalimov A. Falsafa tarixi (Sharq falsafasi). – Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2013. – 532 b.
7. Грищенко Р.В., Смирнов Б.Л. Мифы древней Индии. Бхагавадгита. – СПб.: Кристалл, 2000. – С. 233.